

TAXTAKO'PIR TUMANI TOPONIMLARI HAQIDA LINGVISTIK MANBALAR

Serikbayeva Aqmaral

Qoraqalpoq davlat universiteti, Nukus, Qoraqalpog'iston, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17192422>**Annotatsiya:**

Bu maqolada Taxtako'pir tumani toponimlarining olimlar tomonidan dastlabki tadqiqotlari, toponim haqida fikrlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: onmastika, toponim, geografik nomlar, yer-suv nomlari, Davqara.

Qoraqalpog'istondagi har bir tuman toponimiyasini o'rganib chiqish, toponimik materiallarni to'plash, tartibga solish, tushuntirish, milliy-madaniy asoslarini aniqlash muhim vazifa hisoblanadi.

Taxtako'pir tumani hududidagi geografik obyekt nomlari haqida bir qator manbalardan qiziqarli ma'lumotlarni ko'rish mumkin.

Taxtako'pir tumani - Qoraqalpog'iston Respublikasining shimoli-sharqidagi qo'shni Qozog'iston Respublikasi hududiga chiqadigan darband yo'l bo'yida joylashgan tarixiy joylardan biri. Hozirgi Taxtako'pir aholi punkti va Qorateran hududlari ilgari *Davqara aholi punkti*, ayrim ilmiy manbalarga ko'ra, *Davqara ko'li* yoki *Davqara vodiysi* deb atalgan. [2]

"Toponim" terminining qo'llanilishi va uning boshqa atamalar bilan berilishi haqida A.Abdurahmonov o'rinli fikr bildirgan: "Shu bilan *toponimlar*, *yer-suv nomlari*, *geografik nomlar* degan uch xil so'zlar sinonim bo'lib hisoblanadi. Shularning ichidan *toponim* degan termini ko'p qo'llashning qulay tomoni bor: birinchidan, u xalqaro termin, ikkinchidan, *yer-suv nomlari*, *geografik nomlar* degan bir necha so'zlardan ixcham va ilmiy aniq termin."

Qoraqalpog'iston toponimikasi bo'yicha dastlabki tadqiqotchisi Q.Abdimuratovning "Nega shunday atalgan?" asarida Qoraqalpog'iston toponimlarining qisqacha lug'ati berilib shu jumladan Taxtako'pir tumanidagi *Aydosqal'a*, *Arziqal'a*, *Belto'v*, *Davqara*, *Esimo'zak*, *Yalangashqum*, *Yolg'izterak*, *Qoradala*, *Qorateran*, *Qo'ng'iro'tjap*, *Lovuzsoy*, *Maqpalko'l*, *Mo'yten qishlog'i*, *Mingqozoq*, *Nag'ayko'l*, *Nurimbek*, *Saksovul dala*, *Taxtako'pir* toponimlari berilgan. [4]

M.Mambetullayev va O.Yusupov *Nukus*, *To'rtko'l*, *Qiyot*, *Chimboy*, *Xo'jayli*, *Qo'ng'iro't*, *Mang'it qal'alari*, *Moylishengel*, *Jong'oziqal'a*, *Erejepqal'a*, *Xudaybergen qal'a*, *Eshonqal'a*, *Yangiqal'a*, *Qilichqal'a*, *Ernazarqal'a*, *Saranqal'a*, *Mehtarqal'a*, *Oqqal'a*, *Aydosqal'a*, *Orinboyqal'a*, *Qosminor* qo'rg'onlari, ularning tarixi, geografik joylashuvi, hududiy chegaralari, topografiyasi haqida boy ma'lumotlar bergan. [6].

S.Qorayevning "O'zbekiston viloyatlari toponimlari" asaridagi Qoraqalpog'iston Respublikasi toponimlariga bag'ishlangan bo'limida Taxtako'pir tumanidagi faqat *Anna qishlog'i*, *Otaqo'l*, *Qanjig'ali*, *Qo'ng'iro'tko'l*, *Oqko'l*, *Kepaovul* va *Maqpalko'l* toponimlariga tavsif bergan. [3]

G.Mambetovanning "Qoraqalpog'istonning shimoliy tumanlari gidronimlari" degan asarida Taxtako'pir tumani hududidagi *Oqbuloq*, *Oqdaryo kanali*, *Oybosinchquduq*, *Oqko'l kanali*, *Oqquduq*, *Oqsuvqoq*, *Oqjag'is*, *Oqsuvjog'*, *Aydos kanali*, *Abdibuloq*, *Botako'l*, *Bo'rchi baqali ko'li*, *Botpoqo'tkel*, *Bozjog' kanali*, *Jambasjiringilqoq*, *Yangicho'loqqoq*, *Jilvonjog'*, *Ko'ktuboqoq*, *Kendirli ariq*, *Ko'kto'boqoq*, *Qirg'inning bulog'i*, *Quvonishjarma*, *Ko'shirqoq*, *Ko'ksuv*, *Qoraqozoqining ko'prigi*, *Qusjerqoq*, *Qurbaqali ko'l*, *Qo'ychiqo'l*, *Qorako'l*, *Qamishli ko'l*, *Minavarjog'*, *Orazboyquduq*, *Narshoqotko'l*, *O'zbekiston kanali*, *Sasiqo'zak*, *T* [5].

Q.Paxratdinov va G.Abishovlar tomonidan tuzilgan "Qoraqalpog'iston toponimlari lug'ati" kitobida Taxtako'pir tumani hududidagi 226 toponimning qo'yilish sabablari ko'rsatilgan [7].

"O'zbekiston joy nomlarining izohli lug'ati" degan lug'atga Qoraqalpog'iston hududida uchraydigan 150 ga yaqin geografik nomning qatorida Taxtako'pir tumanidagi *Aydosqal'a, Baraqtam qo'rg'onlari, Beltov, Davqara ko'li, Maqpalko'l, Qorateran, Taxtako'pir* nomlari ham kirgan. [8]

K.Qunnazarovning "Qoraqalpog'istonning shahar va tumanlari" (Nukus, "Qoraqalpog'iston," 2016) degan kitobida Taxtako'pir tumanidagi *Davqara, Qorateran, Yalangashqum, Mavdu ko'li, Marjonko'l, Maqpalko'l, Sariqko'l, Qo'ng'irotko'l, Taxtako'pir, Bo'rchitov, Yalangashqum, Oqqum, Qizilqum, Otaqo'l, Qorako'l, Eshkio'lgan, Oqboshko'l* toponimlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. [4].

A.Abdiyev va A.Reymovlar tomonidan yozilgan "Taxtako'pir tavsifi" nomli kitobda madaniy, ijtimoiy-iqtisodiy ma'lumotlar berilgan. Ta'kidlash joizki, Taxtako'pir tumani hududidagi *Baraqtom, Qo'rg'oncha, Aydosqal'a, Serenqal'a, Mehterqal'a* tarixiy yodgorliklar va qo'rg'onlarning tarixi, *Qorateran ko'li, Bo'rchitov, Jo'riqbos, Quvanishjarma, Yangisuv, Taxtako'pir, Balko'zak, Ibrohimo'zak, Otamurod* toponimlarining atalish sabablari, *Davqara* nomi bilan bog'liq xalq orasida saqlangan afsonalar berilgan. [1]

Q.Seytniyazov, O.Baltaboyev, G.Abishov, M.Qurbonov, G.Tureevalar tomonidan tuzilgan "Qoraqalpog'iston Respublikasi geografik nomlarining izohli lug'ati" kitobida Qoraqalpog'iston hududida joylashgan shahar, tumanlar, qishloqlar, suv obyektlari, tog'lar, qumlar, cho'llar va boshqa geografik nomlar tizimli ravishda o'rganilgan. Shu bilan birga, Taxtako'pir tumani hududida joylashgan ko'plab geografik obyektlarning nomlari ham ko'rsatilgan va lingvistik, tarixiy va geografik nuqtai nazardan tahlil qilingan. [9].

Taxtako'pir tumani 1928 yilda tashkil etilgan. 1963-yili tuman Chimboy tumaniga birlashtirilgan. Ko'p o'tmay, 1965-yili Chimboy tumanidan ajralib chiqqan.

Taxtako'pir tumani umumiy maydoni - 21,12 ming km² ga bo'lib, Qoraqalpog'iston tumanlari orasida yerining kengligi bo'yicha Qo'ng'iro't va Mo'ynoq tumanlaridan keyin uchinchi o'rinda turadi.

Geografik obyektlarga nom berish va nomlarini o'zgartirish masalalari bo'yicha xalq deputatlari tuman Kengashining qarori bo'yicha bugungi kunda tuman hududida 1 ta shaharcha, 8 ta qishloq fuqarolar yig'ini, 39 ta aholi punkti, 8 ta mahalla va 378 ta ko'cha ro'yxatga olingan. Tuman markazi - Taxtako'pir posyolkasi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Эбдиев А., Реймов А. Тахтакопир тэрийпи. Ташкент, 2019.
2. Эбдимуратов Қ. Неге усылай аталған? – Нөкис, 1965.
3. Қораев С. Ўзбекистон вилоятлари топонимлари. Тошкент, 2005.
4. Қунназаров К. Қарақалпақстанның қала ҳәм районлары. Нөкис, 2016.
5. Мамбетова Г. Қарақалпақстанның арқа районлары гидронимлери. Нөкис, 2021.
6. Мамбетуллаев М.М., Юсупов О.Ж. Города и поселения каракалпакии в XVII–XIX вв (Материалы к своду памятников материальной и духовной культуры каракалпаков). // «Вестник Каракалпацкого отделения АН РУз», 2005. – №1-2.
7. Пахратдинов Қ., Абишов Г. Қарақалпақстан топонимлери сөзлиги. – Нөкис, 2021.

8. O`zbekiston joy nomlarining izohli lug`ati [Matn]: / tuzuvchilar R.Xudoybergenov va bosq. Toshkent, 2022.
9. Seytniyazov Q.M., Baltabayev O.O., Abishov G., Qurbanov M., Tureeva G. Qaraqalpaqstan Respublikasi geografialiq atamalariniń túsindirme sózligi. – Tashkent, 2025.